

ADABIYATSHUNOSLIKNIŇ DOUZARË MASALLARI

МАВЗУСИДАГИ ХАЛҚАРО ИЛМИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ

ТАҚЛИФНОМА ВА ДАСТУРИ

CONTEMPORARY PROBLEMS
OF LITERATURE CRITICAL STUDIES

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

INVITATION AND PROGRAM

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРИГЛАШЕНИЕ И ПРОГРАММА

80

OZOD SHARAFIDDINOV: ADABIYOT — TAFAKKUR, TARBIYA VA JAVOBGARLIK

Xalimova Shahzoda

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

xalimovashahzoda250@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu tezisdagi taniqli adabiyotshunos va tanqidchi Ozod Sharafiddinovning adabiyotga, ijodkor shaxsining ma’naviy mas’uliyatiga hamda yozuvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi muloqot madaniyatiga oid qarashlari tahlil qilinadi. Muallif Sharafiddinovning “adabiyot — tafakkur, tarbiya va javobgarlik maktabidir” degan g‘oyasini markazga olib, uning badiiy tafakkur, milliy ruh va vijdoniy yondashuv haqidagi fikrlarini yoritadi. Tezisdagi adabiyotning insonni o‘ylashga, ma’naviy poklanishga va jamiyat oldidagi javobgarligini his etishga o‘rgatuvchi kuch sifatidagi o‘rni asoslanadi. Sharafiddinov ijodining ilmiy ahamiyati, ma’rifiy yo‘nalishi va adabiy tanqidni mafkuraviy soyadan chiqarishdagi xizmatlari ham yoritilgan. Ushbu tahlil orqali adabiyotning zamonaviy jamiyatdagi ma’naviy missiyasi va yozuvchi shaxsining ijtimoiy mas’uliyati dolzarb masala sifatida ko‘rsatib o‘tiladi.*

This thesis analyzes the views of the prominent literary scholar and critic Ozod Sharafiddinov on literature, the moral responsibility of the creative personality, and the culture of dialogue between the writer and the reader. The author takes Sharafiddinov’s idea that “literature is a school of thought, education, and responsibility” as the conceptual core of the study. The research highlights Sharafiddinov’s reflections on artistic thinking, national spirit, and conscientious approach, substantiating the role of literature as a force that teaches individuals to think, to attain spiritual purification, and to feel their responsibility before

society. Furthermore, the scientific significance and educational orientation of Sharafiddinov's creative work, as well as his contribution to freeing literary criticism from ideological constraints, are examined. Through this analysis, the moral mission of literature in modern society and the social responsibility of the writer are presented as pressing scholarly issues.

В данном тезисе анализируются взгляды известного литературоведа и критика Озода Шарафиддинова на литературу, нравственную ответственность творческой личности, а также культуру диалога между писателем и читателем. Автор рассматривает идею Шарафиддинова о том, что «литература — это школа мышления, воспитания и ответственности», как концептуальное ядро исследования. В работе раскрываются размышления Шарафиддинова об художественном мышлении, национальном духе и совестном подходе, обосновывается роль литературы как силы, побуждающей человека к размышлению, духовному очищению и осознанию своей ответственности перед обществом. Кроме того, анализируется научное значение и просветительская направленность творчества Шарафиддинова, а также его заслуги в освобождении литературной критики от идеологического влияния. Через данный анализ литература рассматривается как духовная миссия в современном обществе, а социальная ответственность писателя — как актуальная научная проблема.

Keywords: Ozod Sharafiddinov, adabiyot, tafakkur, ma'naviyat, tanqid, yozuvchi mas'uliyati, o'quvchi, vijdon, badiiy tafakkur.

O'zbek adabiyotshunosligi tarixida o'zining chuqur tahlillari, milliy ruhga sadoqati va badiiy tafakkurga e'tibori bilan ajralib turgan siymo — Ozod Sharafiddinovdir. U adabiyotga faqat badiiy zavq manbai sifatida emas, balki

insonni tarbiyalovchi, fikrlashga o‘rgatuvchi, jamiyatni ma’naviy yuksaltiruvchi kuch sifatida qaragan.

“Adabiyot — tafakkur maydoni. U insonni o‘ylashga, o‘zini anglashga, hayot oldidagi javobgarligini his etishga o‘rgatadi.” (Ozod Sharafiddinov, “Adabiy vijdon haqida mulohazalar”, Tanlangan asarlar, 2019-y.)

Sharafiddinovning ilmiy va adabiy qarashlari o‘zbek tanqidchiligi tarixida yangicha davr boshlab berdi. U o‘z izlanishlarida “adabiyot — hayot darsi” degan g‘oyani doimo ilgari surgan. Uningcha, badiiy asar — inson tafakkurining eng tiniq shakli bo‘lib, u hayotni faqat aks ettirmaydi, balki unga yo‘nalish beradi. Ozod Sharafiddinov 1929-yil 1-martda Qo‘qon yaqinidagi Oxunqaynar qishlog‘ida tug‘ilgan. U 1951-yilda O‘rta Osiyo davlat universiteti filologiya fakultetini tamomlagach, Moskvada tahsilini davom ettirib, adabiy tanqid sohasida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Keyinchalik u “Jahon adabiyoti” jurnalining bosh muharriri sifatida ham katta faoliyat olib bordi.

Sharafiddinov adabiyotshunoslikni faqat nazariy tahlil emas, balki badiiy ongni o‘stirish yo‘li deb bilgan. **U shunday degan edi:**

“Kitob o‘qish men uchun ovqat yeyish, suv ichish, uxlash, ishlashdek zaruratga aylangan.”

(Ozod Sharafiddinov, “Iste’dod va e’tiqod”, Toshkent: Sharq, 2000-y.)

Bu fikr uning butun hayot falsafasini ifodalaydi. Adabiyot uning uchun nafaqat kasb, balki hayot usuli bo‘lgan. Shu bois u o‘quvchini ham passiv tinglovchi emas, balki matn bilan muloqot qiluvchi, o‘ylovchi inson sifatida ko‘rishni istagan. Uning “Zamon. Qalb. Poeziya” asarida shunday g‘oya ilgari suriladi: har bir badiiy asarda zamon ruhi bilan birga inson qalbining eng nozik pardalari aks etishi lozim. Sharafiddinov nazarida, **yo‘zuvchi** jamiyatning

muammolarini befarq kuzatuvchi emas, balki ularni san'at orqali tahlil qiluvchi, yechim izlovchi shaxsdir.

Tanqidchi o'z maqolalarida yozuvchi mas'uliyati haqida ham ko'p yozgan. U "Iste'dod — xalq mulki" deb bejiz aytmagan. Chunki haqiqiy iste'dod xalq qalbiga xizmat qilmasa, u samarasiz mehnatga aylanadi. **Sharafiddinov shunday yozgan edi:**

"San'at asari xalq qalbiga kirganida, u endi muallifniki emas — xalqniki bo'ladi."
(*"Adabiy tanqid — vijdon mezoni"*, *Tanlangan asarlar*, 2019-y.)

Bu fikr uning adabiyotga bo'lgan chuqur e'tiqodidan dalolat beradi. Unga ko'ra, yozuvchi faqat o'z hissiyotlarini emas, butun millat ruhiyatini ifoda etishi kerak.

Ozod Sharafiddinov **"Yozuvchi mas'uliyati va zamon talabi"** maqolasida yozuvchining burchini quyidagicha sharhlaydi:

"Yozuvchi zamonning og'rig'ini his qilmasa, u zamonning yuragini yo'qotadi. Chunki har bir satr — bu davrning vijdonidir."
(*"Yozuvchi mas'uliyati va zamon talabi"*, *"Sharq yulduzi" jurnali*, 1983-y.)

Bu satrlar orqali tanqidchi yozuvchining mas'uliyati — bu ijtimoiy va ma'naviy yuk, insoniy javobgarlik ekanini ta'kidlaydi. Sharafiddinovning bu qarashi nafaqat adabiy tahlilni, balki milliy tafakkurni yangi bosqichga olib chiqqan.

Adabiyotshunos Abdug'afur Rasulov shunday yozadi:

"Ozod Sharafiddinov o'zbek adabiy tanqidini mafkuraviy soyadan olib chiqdi. U tanqidni xalq, vijdon va haqiqat bilan bog'lagan munaqqid edi."
(*Rasulov A. "Iste'dod va e'tiqod"*. Toshkent: Sharq, 2000.)

Yozuvchi Erkin Vohidov esa shunday deydi:

“Ozod aka bilan suhbatlashishning o‘zi dars edi. U odamni fikrlashga, so‘z ortidagi ma‘noni izlashga o‘rgatardi.”

(Erkin Vohidov, “Qalb daftari”, Toshkent, 2002-y.)

Bu so‘zlar Sharafiddinovning shaxsiy fazilatlarini va ustozlik maqomini yorqin aks ettiradi.

Xulosa

Ozod Sharafiddinov ijodkor shaxsining jamiyat oldidagi javobgarligini hamisha eslatib kelgan. **U shunday degan edi:**

“Yozuvchi faqat chiroyli so‘z aytish uchun emas, balki haqiqatni aytish uchun yozadi.”

Uning bu so‘zlari bugungi adabiyot uchun ham dolzarbdir. Chunki har bir davrda adabiyot haqiqatni izlaydi — uni yashirmaydi, bezamaydi, balki inson ruhining ko‘zgasida ko‘rsatadi. Sharafiddinovning adabiyot haqidagi qarashlari ijodiy jasorat, halollik va ma‘naviy poklikka tayanadi. U buni nafaqat o‘z maqolalarida, balki butun hayoti davomida isbotlab keldi. Shu bois u o‘zbek adabiyotshunosligida **“adabiy vijdon”** timsoliga aylandi. Bugun ham uning fikrlari, o‘g‘itlari, iqtiboslari yosh adabiyotshunoslar, talaba va ijodkorlar uchun yo‘l-yo‘riq bo‘lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sharafiddinov, Ozod. Tanlangan asarlar. — Toshkent: “Sharq”, 2019.
2. Sharafiddinov, Ozod. Yozuvchi mas‘uliyati va zamon talabi. — “Sharq yulduzi” jurnali, 1983.
3. Rasulov, Abdug‘afur. Iste‘dod va e‘tiqod. — Toshkent: “Sharq”, 2000.

4. Vohidov, Erkin. Qalb daftari. — Toshkent, 2002.

5. www.ziyouz.com — O‘zbek adabiy tanqidchiligi materiallari.